

miR-199a-3p 靶向 Smad1 促进小鼠心肌纤维化相关基因的表达

梁景南¹, 朱文思², 张灼³, 朱杰宁³, 符永恒³, 林秋雄³, 邝素娟³, 张梦珍³, 单志新^{1,3}

¹南方医科大学药学院, 广东 广州 510515; ²广东省妇幼保健院药学部, 广东 广州 511400; ³广东省心血管病研究所, 广东省人民医院//广东省医学科学院医学研究中心, 广东 广州 510080

摘要:目的 探讨微小RNA-199a-3p(miR-199a-3p)对心肌纤维化的调控作用及其作用靶基因。方法 原代分离并体外培养成体 C57BL/6 小鼠心肌成纤维细胞;脂质体转染法将 miR-199a-3p 模拟物和 Smad1 siRNA 瞬时转染至小鼠心肌成纤维细胞;双荧光素酶报告基因实验检测 miR-199a-3p 与潜在靶基因 Smad1 3'端非翻译区(3'-UTR)的结合作用;实时荧光定量 PCR(RT-qPCR)和 Western blot 法分别检测小鼠心肌成纤维细胞转染 miR-199a-3p 后, Smad1 及纤维化相关基因表达。Western blot 检测转染 miR-199a-3p, Smad1 siRNA 后, 小鼠心肌成纤维细胞中纤维化相关基因、Smad1 和 Smad3 的激活水平。结果 RT-qPCR 和 Western blot 结果证实小鼠心肌成纤维细胞中过表达 miR-199a-3p 可以增强纤维化相关基因表达。双荧光素酶报告基因实验显示 miR-199a-3p 与 Smad1 3'-UTR 有结合作用。RT-qPCR 和 Western blot 结果证实 miR-199a-3p 可在转录水平抑制 Smad1 表达。过表达 miR-199a-3p 和沉默 Smad1 均能一致性的通过激活 Smad3 通路而促进心肌成纤维细胞中纤维化相关基因表达。结论 miR-199a-3p 通过靶向 Smad1, 从而激活 Smad3 通路来促进纤维化相关基因表达。

关键词: 心肌纤维化; 心肌成纤维细胞; 微小RNA; Smad1

MicroRNA-199a-3p enhances expressions of fibrosis-associated genes through targeting Smad1 in mouse cardiac fibroblasts

LIANG Jingnan¹, ZHU Wensi², ZHANG Zhuo³, ZHU Jiening³, FU Yongheng³, LIN Qiuxiong³, KUANG Sujuan³, ZHANG Mengzhen³, SHAN Zhixin^{1,3}

¹School of Pharmacy, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China; ²Department of Pharmacy, Guangdong Women and Children's Hospital, Guangzhou 511400, China; ³Research Center of Medical Sciences, Guangdong Cardiovascular Institute, Guangdong General Hospital, Guangdong Academy of Medical Sciences, Guangzhou 510080, China

Abstract: Objective To investigate the role of miR-199a-3p in cardiac fibrosis and the potential target of miR-199a-3p. **Methods** Cardiac fibroblasts were isolated from C57BL/6 mice and cultured. The miR-199a-3p mimic and Smad1 siRNA were transiently transfected into the cardiac fibroblasts via liposome. Dual luciferase reporter assay was performed to confirm the interaction between miR-199a-3p and the 3'-UTR of Smad1. The expressions of Smad1 and fibrosis-related genes at the mRNA and protein levels in the cells after miR-199a-3p mimic transfection were determined using RT-qPCR and Western blotting, respectively. The expressions of Smad1, Smad3 and fibrosis-related genes at the protein level in cells transfected with miR-199a-3p mimic and Smad1 siRNA were detected using Western blotting. **Results** Over-expression of miR-199a-3p significantly increased the expression of cardiac fibrosis-related genes in cultured mouse cardiac fibroblasts. Dual luciferase reporter assay revealed the interaction of miR-199a-3p with the 3'-UTR of Smad1. The results of RT-qPCR and Western blotting confirmed that miR-199a-3p inhibited Smad1 expression at the post-transcriptional level. Transfection with miR-199a-3p mimic and siRNA-mediated Smad1 silencing consistently activated the Smad3 signaling pathway and enhanced the expressions of cardiac fibrosis-related genes in the cardiac fibroblasts. **Conclusions** As the target gene of miR-199a-3p, Smad1 mediates the pro-fibrotic effect of miR-199a-3p by activating the Smad3 signaling in cultured mouse cardiac fibroblasts.

Keywords: cardiac fibrosis; cardiac fibroblasts; microRNA; Smad1

心肌纤维化是多种心血管系统疾病终末期的共同病理表现,它可能导致局部胶原失衡和代谢紊乱^[1-2],常

收稿日期:2018-06-05

基金项目:国家自然科学基金(91649109,81770264,81470439);广州市科技计划项目(201804010045)

Supported by National Natural Science Foundation of China (91649109, 81770264, 81470439).

作者简介:梁景南,在读硕士研究生,E-mail: 15920805018@139.com

通信作者:单志新,研究员,博士生导师,电话:020-83827812-51157, E-mail: zhixinshan@aliyun.com

伴有多种心血管疾病,如心律失常、心力衰竭、动脉粥样硬化等^[3-4]。当心肌因缺血、炎症、衰老等原因受损时,局部心肌细胞凋亡,取而代之的是心肌成纤维细胞增殖和以胶原纤维为主的细胞外基质增多,最终导致心肌纤维化发生^[5]。纤维化的心肌僵硬增加、顺应性减少、收缩力下降、同步性降低,使得心脏功能逐步减退^[6-7]。由于持续性心肌纤维化可导致慢性缺血性心脏病,因此研究心肌纤维化的调控机制具有重要意义。

微小RNA(miRNA)通过作用于靶基因3'非翻译区

(3'UTRs)促进 mRNA 降解或抑制 mRNA 的翻译来调控基因表达^[8-9]。目前,许多研究报道了 miRNAs 在多种病理生理过程中的关键作用,其中包括心肌纤维化^[10-11]。我们前期发现,miR-199a-3p 在血管紧张素 II (Ang-II)诱导纤维化的小鼠心肌中表达显著增强,但其对心肌纤维化的作用机制尚不明确。

Smad1 属于转化生长因子- β (TGF- β)超家族,TGF- β 是一类在进化上高度保守的大家族多效行的细胞因子。Smad1 蛋白属于 TGF- β 家族中 AMH 和 BMPs 的通路受体底物^[12],被证实具有抑制肿瘤发生的功能^[13-14]。然而,Smad1 在小鼠心肌纤维化中的作用机制尚未完全阐明,也未见 miR-199a-3p 是否调控 Smad1 表达的报道。本文将探究 miR-199a-3p 对小鼠心肌成纤维细胞中纤维化相关基因表达的调控作用及其作用的靶基因。

1 材料和方法

1.1 主要试剂

DMEM/F12 细胞培养基(Hyclone);特级澳洲胎牛血清(Gibco);0.25% EDTA-胰蛋白酶(Gibco);限制性内切酶 Xho I、EcoR I、转染试剂 Lipofectamine 2000、TRIzol、4 \times SDS loading buffer(Invitrogen)和逆转录试剂盒;2 \times SYBR Green Mix 和 RNAase free water (TaKaRa);miR-199a-3p mimic 和 Smad1 siRNA(广州锐博);SDS-PAGE 凝胶配置试剂盒(碧云天);Smad1 抗体、p-Smad1 抗体、Smad3 抗体、p-Smad3 抗体蛋白、GAPDH 抗体、Col1a1 抗体、Col3a1 抗体(Protein Technology), α -平滑肌肌动蛋白(α -smooth muscle actin, α -SMA)抗体(Abcam);BCA 蛋白定量试剂盒(Thermo);Marker(Fermentas);ECL 发光液(Millipore);PVDF 膜(Whatman);其他生化试剂均为进口分装或国产分析纯。

1.2 主要方法

1.2.1 原代分离培养小鼠心肌成纤维细胞和处理 将出生 3~4 周 SPF 级 C57BL/6 小鼠心脏组织,以 0.25% EDTA-胰蛋白酶消化法分离细胞。离心弃去上清液,沉淀用完全培养基(含 10% 胎牛血清及 1×10^5 U/L 青霉素和 100 mg/L 链霉素的 DMEM/F12 培养基)重悬浮,培养于 25 cm² 培养瓶中,置于 37 $^{\circ}$ C,5% CO₂ 培养箱中培养。过夜,更换 1 次完全培养基。传代到 P3 代分别将 100 nmol/L scramble 对照、miR-199a-3p mimic 和 Smad1 siRNA 转染到小鼠心肌成纤维细胞中,24 h 后结束实验。

1.2.2 miR-199a-3p mimic 和 Smad1 siRNA 瞬时转染至小鼠心肌成纤维细胞 小鼠心肌成纤维细胞转染:按照脂质体 Lipofectamine 2000 产品说明书进行操作,取 P2 代心肌成纤维细胞接种于 12 孔板(细胞密度 2×10^5 /孔),待细胞贴壁过夜,弃去旧培养液用磷酸盐缓冲液(PBS)

洗涤细胞 2 次,每孔加 900 μ L 含 1% 胎牛血清的完全培养基;制备 miR-199a-3p mimic 和 Smad1 siRNA(或 miR-Negative Control,即 Scramble)/脂质体复合物,12 孔板每孔剂量用量如下:取 1.6 μ L 脂质体至 50 μ L DMEM/F12 培养基中充分混匀,室温静置 5 min;同时每孔 0.1 nmol scramble 对照、miR-199a-3p mimic 和 Smad1 siRNA 分别加至 50 μ L DMEM/F12 培养基中充分混匀,室温静置 5 min;用移液器分别取 50 μ L 脂质体混合物至另外 3 个混合物中,充分混匀,室温静置 20 min;用移液器分别取 100 μ L scramble 对照、miR-199a-3p mimic 和 Smad1 siRNA/脂质体复合物至孔中,置于 37 $^{\circ}$ C,5% CO₂ 培养箱中培养,转染 24 h 后结束实验。

1.2.3 荧光定量 PCR 检测 Smad1 以及纤维化标志物等基因表达情况 用 Trizol 法提取心肌成纤维细胞总 RNA。取 1.0 μ g 总 RNA,加入 5 \times 逆转录试剂 4 μ L(逆转录试剂盒),用 oligo(dT)15 和 random primers 逆转录出 cDNA 用于检测 Smad1 以及纤维化标志物的 mRNA 表达水平。取 1.0 μ g 总 RNA,用 miR-199a-3p 特异的 RT 引物逆转录出 cDNA 用于检测 miR-199a-3p 表达水平。分别用 GAPDH 和 U6 作为检测 Smad1、纤维化标志物和 miR-199a-3p 表达水平的内参照。在 vii A7 Quantitative PCR System(美国 Applied Biosystems)进行 PCR 反应和结果分析。以 2^{- $\Delta\Delta$ Ct} 法计算 Smad1、纤维化标志物和 miR-199a-3p 的相对表达水平。

1.2.4 Western blot 法检测蛋白水平 向处理后的小鼠心肌成纤维细胞,加入 RIPA 蛋白裂解液,冰上裂解,于 4 $^{\circ}$ C 12 000 r/min 离心 15 min,取上清进行蛋白质定量后分装,加入 4 \times 上样缓冲液,70 $^{\circ}$ C 加热 10 min 使蛋白质变性,然后进行聚丙烯酰胺凝胶电泳。用 PVDF 膜转膜,5% 脱脂奶粉封闭 2 h,分别用相应的抗体 anti-Col1a1 (1:1000)、anti-Col3a1 (1:5000)、anti- α -SMA (1:5000)、anti-Smad1 (1:1000) 和 anti-Smad3 (1:1000) 4 $^{\circ}$ C 孵育过夜。TBST 洗膜,加入二抗 (1:5000) 室温孵育 1 h。ECL 发光试剂盒显影,以 GAPDH (1:5000) 为内参照,扫描灰度值并分析蛋白表达相对含量。

1.2.5 双荧光素酶报告实验验证 miR-199a-3p 与 Smad1 3'-UTR 的结合作用 参照已报道方法^[15] 分别构建包含 miR-199a-3p 潜在结合序列的 Smad1 3'UTR 重组荧光素酶报告质粒 pGL3-Smad1-107-126, pGL3-Smad1-521-545 及包含结合序列突变的重组质粒 pGL3-Smad1-107-126-MUT, pGL3-Smad1-521-545-MUT。利用 HEK293 细胞,将 HEK293 细胞(细胞密度约为 1×10^5 每孔/12 孔板)转染 1.5 μ g 重组荧光素酶报告质粒,100 nmol/L miR-199a-3p mimic 以及 10 ng pRL-TK(表达海肾荧光素酶的内参照质粒)。转染 24 h 后,

测定萤火虫荧光素酶(FL)及海肾荧光素酶(RL)强度,两种荧光强度比值(FL/RL)变化可反映miR-199a-3p与Smad1 3'UTR结合的能力。

1.3 统计学处理

用SPSS 20.0统计软件进行分析。计量资料以均数±标准差表示,两组间比较采用*t*检验;多组间比较采用单因素方差分析,并用Bonferroni校正的*t*检验进行组间两两比较。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

图1 原代分离小鼠心肌成纤维细胞形态和鉴定

Fig.1 Morphology and identification of cardiac fibroblasts by immunofluorescence assay. A: Mouse cardiac fibroblasts under optical microscope; B: Expression of α -SMA in the cultured cardiac fibroblasts. Scale bar: 100 μ m.

2.2 miR-199a-3p促进小鼠心肌成纤维细胞中纤维化相关基因表达

利用体外合成miR-199a-3p mimic,转染C57BL/6小鼠来源的成纤维细胞后,检测纤维化相关基因和蛋白表达情况。RT-qPCR结果显示,转染miR-199a-3p mimic的小鼠心肌成纤维细胞中miR-199a-3p水平显著升高(图2A),纤维化相关基因Col1a1、Col3a1和ACTA2表达明显增强(图2B)。Western blot检测显示,miR-199a-3p mimic过表达的小鼠心肌成纤维细胞中,纤维化相关蛋白Col1a1、Col3a1和 α -SMA表达明显增强(图2C)。

2.3 双荧光素酶报告基因系统鉴定miR-199a-3p靶基因

本文基于Targetscan-Vert (www.targetscan.org)的序列分析提示,Smad1的3'UTR的107-126和521-545区域有miR-199a-3p的潜在结合位点。双荧光素酶报告基因实验结果显示,转染pGL3-Smad1-107和pGL3-Smad1-521质粒的HEK293细胞中,荧光素酶活性较对照组明显下降,而转染含突变结合序列的质粒pGL3-Smad1-MUT则对荧光素酶的活性无明显影响。以上结果证明,miR-199a-3p能够特异与Smad1 3'UTR的107-126和521-545位点结合,从而抑制结合位点上的萤火虫荧光素酶的表达(图3A)。

RT-qPCR结果显示,利用小鼠心肌成纤维细胞,转

2 结果

2.1 小鼠心肌成纤维细胞形态和鉴定

从C57BL/6小鼠心肌组织中分离出的成纤维细胞呈球状。过夜后更换培养基,可见细胞完全贴壁,但形态较小。3 d后,成纤维细胞完全伸展开,形态呈扁平梭形,能看清晰的细胞轮廓。通过细胞免疫荧光法,用 α -SMA对P3代成纤维细胞进行标记鉴定。本研究采用P3代心肌成纤维细胞进行细胞学实验。

染miR-199a-3p mimic, Smad1 mRNA水平显著降低(图3B)。同样转染处理小鼠心肌成纤维细胞,Western blot结果证明,相对于Scramble组,miR-199a-3p转染组中Smad1蛋白表达显著性下调(图3C)。

2.4 miR-199a-3p靶向Smad1并激活Smad3信号通路

Western blot结果显示,过表达miR-199a-3p和沉默Smad1,均可以降低Smad1蛋白表达,降低磷酸化Smad1表达水平,上调纤维化相关蛋白Col1a1、Col3a1和 α -SMA表达。同时发现,磷酸化Smad3蛋白水平显著性增加。

3 讨论

miR-199a-3p和miR-199a-5p是来自共同miR-199a stem-loop前体的序列不同的2个miRNA; RNA测序结果提示细胞中miR-199a-3p水平高于miR-199a-5p (www.mirbase.org)。研究表明,TGF- β 1可下调人肺成纤维细胞的肝细胞生长因子表达,肝细胞生长因子被证实是miR-199a-3p作用靶基因并介导miR-199a-3p的促肺成纤维细胞的纤维化表型^[16]。在肺气道囊性纤维化的研究发现,囊性纤维化的病人miR-199a-3p的表达水平下调。过表达人支气管上皮细胞miR-199a-3p实验证明,miR-199a-3p可降低了IKK β 蛋白的表达,抑制NF- κ B信号活性,减少IL-8的分泌,抑制肺气道囊性纤

图2 miR-199a-3p对纤维化相关基因的调控作用

Fig.2 Effect of miR-199a-3p on the expression of fibrosis-related genes in cardiac fibroblasts. **A**: Level of miR-199a-3p after transfection with miR-199a-3p mimic; **B**: Upregulated mRNA levels of fibrosis-related genes in mouse cardiac fibroblasts transfected with miR-199a-3p mimic; **C**: Up-regulated protein levels of fibrosis-related genes in mouse cardiac fibroblasts transfected with miR-199a-3p mimic. * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ vs Scramble ($n = 3$).

维化进程^[17]。miR-199a-3p对心肌缺血再灌注损伤有保护作用,凋亡相关基因 *ddit 4* 和 *ing4* 是 miR-199a-3p 的作用靶点, *ddit 4* 和 *ing4* 在过表达 miR-199a-3p 的心肌细胞中表达降低,并介导 miR-199a-3p 抑制心肌细胞凋亡的作用^[18]。有研究发现外周血中 miR-199a-3p 水平可能与心力衰竭发病相关^[19]。而目前关于 miR-199a-3p 在心肌纤维化中可能的作用和机制尚不明确。

我们证实 miR-199a-3p 可促进小鼠心肌成纤维细胞中纤维化相关基因表达,进而明确 miR-199a-3p 具有促进心肌纤维化的作用。双荧光素酶报告基因实验提示 miR-199a-3p 能和 *Smad1* 3'UTR 特异性结合,可在 mRNA 和蛋白水平抑制心肌成纤维细胞中 *Smad1* 表达,说明 miR-199a-3p 在转录水平抑制 *Smad1* 表达。进一步证实 miR-199a-3p 和 *Smad1* siRNA 可一致性地激活 *Smad3* 信号通路,促进心肌成纤维细胞纤维化相关基因表达。因此,本文结果证实 *Smad1* 是 miR-199a-3p 的靶基因,参与介导了 miR-199a-3p 促进心肌成纤维细胞中纤维化相关基因的表达,进而发挥促进心肌纤维化作用。本研究结果与以往在软骨细胞^[20]和前列腺癌细胞^[21]中证实 *Smad1* 介导 miR-199a-3p 发挥生物学作用

的报道一致。

TGF- β /*Smad3* 信号通路与心肌纤维化的发生和发展密切相关^[22-24]。过表达 miR-199a-3p 的小鼠心肌纤维中 *Smad1* 和 p-*Smad1* 水平降低,但 p-*Smad3* 水平升高,进而促进纤维化相关基因表达。本文结果与以往 p-*Smad1* 发挥负调控 p-*Smad3* 作用的报道方面一致^[25]。

综上所述,本文阐明 miR-199a-3p 具有促进心肌成纤维细胞中纤维化相关基因表达的作用。证实 *Smad1* 是 miR-199a-3p 的作用靶基因,并介导 miR-199a-3p 激活 *Smad3* 信号通路来增加纤维化相关基因表达。在后续研究中,我们将在整体动物水平,进一步明确 miR-199a-3p 对 *Smad1* 表达和对心肌纤维化的调控作用。

参考文献:

- [1] Thum T. Noncoding RNAs and myocardial fibrosis [J]. *Nat Rev Cardiol*, 2014, 11(11): 655-63.
- [2] Leask A. Getting to the heart of the matter: new insights into cardiac fibrosis [J]. *Circ Res*, 2015, 116(7): 1269-76.
- [3] Segura AM, Frazier OH, Buja LM. Fibrosis and heart failure [J]. *Heart Fail Rev*, 2014, 19(2): 173-85.
- [4] Thannickal VJ, Zhou Y, Gaggari A, et al. Fibrosis: ultimate and

图3 miR-199a-3p靶基因鉴定

Fig.3 Identification of Smad1 as the potential target gene of miR-199a-3p. **A:** The predicted miR-199a-3p seed sequence matches to the sequence in the 3'UTR of Smad1 mRNA. The seed sequence of miR-199a-3p is CAGUAGU, and the complementary nucleotide sequences are highlighted in red; **B:** Smad1 mRNA expression in cardiac fibroblasts transfected with miR-199a-3p mimic; **C:** Smad1 protein expression in cardiac fibroblasts transfected with miR-199a-3p mimic, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, vs Scramble group ($n=3$).

图4 miR-199a-3p靶向Smad1激活Smad3信号通路

Fig.4 miR-199a-3p targets Smad1 and activates Smad3 signaling pathway via down-regulating Smad1 expression. * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ vs Scramble ($n=3$).

- proximate causes [J]. *J Clin Invest*, 2014, 124(11): 4673-7. doi: 10.1172/JCI74368.
- [5] Vasan RS, Benjamin EJ. Diastolic heart failure--no time to relax[J]. *N Engl J Med*, 2001, 344(1): 56-9.
- [6] Jugdutt B I. Remodeling of the myocardium and potential targets in the collagen degradation and synthesis pathways [J]. *Curr Drug Targets Cardiovasc Haematol Disord*, 2003, 3(1): 1-30.
- [7] Porter KE, Turner NA. Cardiac fibroblasts: at the heart of myocardial remodeling[J]. *Pharmacol Ther*, 2009, 123(2): 255-78.
- [8] Bartel DP. MicroRNAs: genomics, biogenesis, mechanism, and function[J]. *Cell*, 2004, 116(2): 281-97.
- [9] Li L, Huang W, Li K, et al. Metformin attenuates gefitinib-induced exacerbation of pulmonary fibrosis by inhibition of TGF- β signaling pathway [J]. *Oncotarget*. 2015, 6(41): 43605-19.
- [10] Tao L, Bei Y, Chen P, et al. Crucial Role of miR-433 in regulating cardiac fibrosis [J]. *Theranostics*, 2016, 6(12): 2068-2083. eCollection 2016.
- [11] Zhou Y, Deng L, Zhao D, et al. MicroRNA-503 promotes angiotensin II-induced cardiac fibrosis by targeting apelin-13[J]. *J Cell Mol Med*, 2016, 20(3): 495-505.
- [12] Wiegman EM, Blaese MA, Loeffler H, et al. TGF β -1 dependent fast stimulation of ATM and p53 phosphorylation following exposure to ionizing radiation does not involve TGF β -receptor I signalling [J]. *Radiother Oncol*, 2007, 83(3): 289-95.
- [13] Kim SH, Lee SH, Choi YL, et al. Extensive alteration in the expression profiles of TGFB pathway signaling components and TP53 is observed along the gastric dysplasia-carcinoma sequence[J]. *Histol Histopathol*, 2008, 23(12): 1439-52.
- [14] Chen J, Lin YE, Xie F, et al. Expression of bone morphogenetic protein 7 in lung cancer and its biological impact on lung cancer cells [J]. *Anticancer Res*, 2010, 30(4): 1113-20.
- [15] Shan ZX, Lin QX, Deng CY, et al. miR-1/miR-206 regulate Hsp60 expression contributing to glucose-mediated apoptosis in cardiomyocytes[J]. *FEBS Lett*, 2010, 584(16): 3592-600.
- [16] Park K, Teoh JP, Wang Y, et al. Carvedilol-responsive microRNAs, miR-199a-3p and -214 protect cardiomyocytes from simulated ischemia-reperfusion injury [J]. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*, 2016, 311(2): H371-83.
- [17] Vegter EL, Schmitter D, Hagemeyer Y, et al. Use of biomarkers to establish potential role and function of circulating microRNAs in acute heart failure[J]. *Int J Cardiol*, 2016, 224: 231-9.
- [18] Bardin P, Marchal Duval E, Sonnevile F, et al. Small RNA and transcriptome sequencing reveal the role of miR-199a-3p in inflammatory processes in cystic fibrosis airways[J]. *J Pathol*, 2018, 245(4): 410-20.
- [19] Mungunsukh O, Day RM. Transforming growth factor β 1 selectively inhibits hepatocyte growth factor expression *via* a micro-RNA-199-dependent posttranscriptional mechanism [J]. *Mol Biol Cell*, 2013, 24(13): 2088-97.
- [20] Lin EA, Kong L, Bai XH, et al. miR-199a, a bone morphogenic protein 2-responsive MicroRNA, regulates chondrogenesis *via* direct targeting to Smad1 [J]. *J Biol Chem*, 2009, 284(17): 11326-35.
- [21] Feng Q, Zheng J, Gan W, et al. MiR-199a-3p suppresses proliferation and invasion of prostate cancer cells by targeting Smad1 [J]. *Oncotarget*, 2017, 8(32): 52465-73.
- [22] Ruiz-Ortega M, Rodríguez-Vita J, Sánchez-López E, et al. TGF-beta signaling in vascular fibrosis [J]. *Cardiovasc Res*, 2007, 74(2): 196-206.
- [23] Zhu XY, Daghini E, Rodríguez-Porcel M, et al. Redox-sensitive myocardial remodeling and dysfunction in swine diet-induced experimental hypercholesterolemia [J]. *Atherosclerosis*, 2007, 193(1): 62-9.
- [24] Wang W, Huang XR, Canlas E, et al. Essential role of Smad3 in angiotensin II-induced vascular fibrosis [J]. *Circ Res*, 2006, 98(8): 1032-9.
- [25] Chen X, Xu J, Jiang B, Liu D. Bone morphogenetic protein-7 antagonizes myocardial fibrosis induced by atrial fibrillation by restraining transforming growth factor- β (TGF- β)/Smads signaling [J]. *Med Sci Monit*, 2016, 22: 3457-68.

(编辑:吴锦雅)